

GLOBAL INQIROZ SHAROITIDA ROSSIYA FEDERATSIYASI VA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI O‘RTASIDAGI HAMKORLIK SOHASI SIFATIDA YOSHLAR VA TALABA TURIZMI

Mamanazarov Abduhakim Bazarovich¹, Dadashov Badirxan Abdulmutalimovich²

¹pedagogika fanlari doktori, iqtisod fanlari nomzodi,
M.V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining
Toshkent shahridagi filiali dotsenti

²iqtisod fanlari doktori, Rossiya Federatsiyasi
“Podolsk ijtimoiy-sport instituti” (ANOOVO) professori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499134>

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot ishi global inqiroz sharoitida Rossiya Federatsiyasi va O‘zbekiston Respublikasida yoshlar va talabalar turizmini rivojlantirish masalasiga bag‘ishlangan. Mualliflar yoshlar va talabalar turizmini rivojlantirishni boshqarish modellari tahlilini keltirgan bo‘lib, ularning har biri uchun mavjud shart-sharoitlar va omillar ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, mazkur turdagi turizm faoliyatiga xos bo‘lgan asosiy jihatlar tahlil qilinib, ularni zamonaviy sharoitda jozibador va istiqbolli qiluvchi omillar yoritilgan. Yakunda, mualliflar yoshlar va talabalar turizmini yanada rivojlantirish istiqbollari va imkoniyatlari bo‘yicha Rossiya Federatsiyasi hamda O‘zbekiston Respublikasi misolida yo‘nalishlar taklif etganlar.

KALIT SO‘ZLAR

yoshlar va talabalar turizmi, turizm industriyasi, turizm modellari, yozgi maktablar, turistik yo‘nalishlar (destinatsiyalar), turizm faoliyati sohasi.

МОЛОДЁЖНО-СТУДЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК СФЕРА СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА

Мамазаров Абдухаким Базарович¹, Дадашев Бадырхан Абдулмуталимович²

¹д. пед. н., к.экон.н., доцент филиала МГУ
имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте

²д. экон. н., профессор АНООВО
“Подольский социально-спортивный институт” (РФ)

АННОТАЦИЯ

Данная исследовательская работа посвящена вопросу развития молодёжно-студенческого туризма в Российской Федерации и Республике Узбекистан в условиях глобального кризиса. Авторами даётся аналитика моделей управления развитием молодёжно-студенческого туризма, с рассмотрением предпосылок и условий для существования каждого из них. Далее приводятся ключевые особенности, характерные для рассматриваемого типа туристической деятельности, делающие его привлекательным и перспективным в современных условиях. В завершение, авторами предлагаются направления перспектив и возможностей дальнейшего

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

молодёжно-студенческий туризм, туристская индустрия, модели туризма, летние школы, туристские дестинации, туристская сфера деятельности.

развития молодёжно-студенческого туризма как в Российской Федерации, так и в Республике Узбекистан.

YOUTH AND STUDENT TOURISM AS AN AREA OF COOPERATION BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF THE ONGOING ECONOMIC CRISIS

Mamanazarov Abdukhakim Bazarovich¹, Dadashev Badyrkhan Abdulmutalimovich²

¹PhD in Pedagogy, acting professor at the Lomonosov Moscow State University in Tashkent

²PhD in Economics, professor of the Podolsk Social Sciences and Sports Institute (RF)

ABSTRACT

This research paper is devoted to the development of youth and student tourism in the Russian Federation and the Republic of Uzbekistan in the context of the ongoing global crisis. The authors provide an analysis of models for managing the development of youth and student tourism, considering the prerequisites and conditions for the existence of each of them. Following this, the key features of this type of tourism activity are presented, which make it attractive and promising in modern conditions. In conclusion, the authors propose directions for the prospects and opportunities for the further development of youth and student tourism.

KEYWORDS

youth and student tourism, tourism industry, tourism models, summer schools, tourist destinations, tourism sector.

Введение.

Туристская деятельность считается одной из самых перспективных отраслей национального хозяйства, позволяющая развивать как экономику, так и социально-культурную компоненту страны и региона.

На долю туризма в настоящее время приходится около 8% мирового валового национального продукта, более 7% мировых инвестиций, порядка 12% потребительских расходов, а также каждое 20-е рабочее место на рынке труда [1]. Данные экономические показатели мировой экономики являются свидетельством тому, что туристская деятельность оказывает значительное влияние на экономику и культуру мирового хозяйства, отдельного государства и региона, что и обусловило актуальность выбранной темы экономического исследования.

Цель нашего исследования – обосновать актуальность и практическую значимость развития молодёжно-студенческого туризма в условиях глобального кризиса для Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Для реализации сформулированной цели исследования нами были решены следующие задачи:

- рассмотрено понятие “туризм”, данное на законодательном уровне государствами Российской Федерации и Республики Узбекистан, и модели управления туризмом в мировом экономическом хозяйстве;

- выделены основные особенности, свойственные молодёжно-студенческому туризму;

- определена эффективная модель стратегического развития молодёжно-студенческого туризма для Российской Федерации и Республики Узбекистан в условиях глобального кризиса.

Методы исследования. Исследование проводилось с использованием следующих методов:

- индукция и дедукция;
- аналогия и сравнение;
- анализ и синтез;
- статистический метод.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были апробированы на 11-й Международной научно-практической конференции “Владимирский тракт - дорога к новым технологиям в туризме” 27-28.06.2025 в г. Владимире, Россия.

Результаты исследования. В условиях глобализации и интеграции национальных хозяйств отдельных стран и бизнеса в мировое пространство, экономическую систему любого государства и региона сложно представить без туристской индустрии. Туристская деятельность характеризуется такими преимуществами как незначительные стартовые инвестиции, достаточно быстрые сроки окупаемости капитала, наличие постоянного спроса и достаточно высокий уровень рентабельности. Увеличение потока туристов возможно осуществить только при наличии качественного туристского продукта, для создания которого потребуются дополнительные ресурсы. Стоит отметить, что для развития туристской деятельности необходимо выявить факторы привлекательности как самой туристической сферы в целом, так и конкретных стран, регионов, и даже отдельных видов туристской деятельности, в которых планируется осуществлять выбранную стратегию [2].

В федеральном законе «Об основах туристической деятельности Российской Федерации» № 132-ФЗ от 24.11.1996 дается следующее определение данного понятия: «Туризм – временные выезды, путешествия граждан России, иностранных граждан из места постоянного проживания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране временного пребывания» [3].

В законодательных документах Республики Узбекистан данный вид деятельности имеет следующее определение: выезды (путешествия) физического лица из постоянного места жительства без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания. [4]. Сравнительный анализ определений понятия «туризм» Российской Федерации и Республики Узбекистан свидетельствует об аналогичности и схожести по сути и содержанию.

Экономический анализ различных литературных источников указывает, что определение понятия туризм подчёркивает не только характерную сложность туристской сферы деятельности, но и его изменения, связанные с постоянно меняющимися условиями современного мира.

В современном мировом экономическом пространстве как правило выделяют три модели управления развитием туристской деятельности [5]:

1. Модель первая. В рамках данной модели, ключевое министерство регламентирует всю

туристскую деятельность в стране. Для реализации и эффективного функционирования данной модели необходимы огромные инвестиционные ресурсы в развитие как индустрии туризма, так и её инфраструктуры. Данная модель характерна для таких стран как Турция, Египет, Таиланд и Тунис.

2. Модель вторая. Данная модель характеризуется тем, что проблемы развития туристической деятельности подконтрольны министерству с многоотраслевой деятельностью, но с высоким коэффициентом специализации. Такое многоотраслевое министерство осуществляет свою деятельность в двух и более направлениях: решение вопросов государственного регулирования и контроля (разработка и контроль исполнения нормативно-правовых актов для туристской деятельности) и осуществление маркетингово-исследовательской деятельности (участие в выставках и т.д.). Данная модель развития туризма свойственна для европейских стран, Российской Федерации и Республики Узбекистан. В настоящее время в России туристская деятельность находится под контролем министерства экономического развития РФ, и непосредственно развитием туризма занимается департамент реализации проектов в сфере туристской деятельности, осуществляющий свою деятельность при этом министерстве.

В Республике Узбекистан вопросами туризма занимается министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистан, основной задачей которого является развитие туризма и сохранения исторического наследия.

3. Модель третья. В данной модели отсутствует центральное государственное регулирование и контроль туристической деятельности страны. Указанная модель характерна для таких стран как: США, Канада, Китай и др. Управление развитием туристского сектора экономики в странах имеющих вышеописанную модель осуществляется на основании рыночного саморегулирования.

Охарактеризовав различные модели управления развитием туристского сектора экономики различных стран мира, следует выделить особую группу туристов, которую представляет молодёжь и студенты. Она составляет более чем 23% от общего числа туристов и путешественников, ежегодно осуществляющих международные поездки [6]. Вид туристской деятельности, в которой принимает участие молодёжь и студенты, принято называть молодёжно-студенческим туризмом. Данный вид туризма в настоящее

время всё ещё обращает на себя внимание в качестве объекта изучения и развития благодаря огромному социальному и экономическому эффекту, который он способен оказать в условиях глобального кризиса.

На наш взгляд, необходимо отметить, что такая категория лиц как молодёжь и студенты, в силу наличия свободного времени, в отличие от работающих граждан, имеет возможность осуществлять более длительные поездки и оставаться в местах отдыха на более долгий период. Этот фактор однозначно является привлекательным для туристских дестинаций. Молодёжно-студенческий туризм, помимо вышеперечисленного, имеет ещё и следующие особенности:

1. Студенческий туризм – это огромная ценность.

Всемирной туристской организацией был проведён анализ и было выявлено, что совокупный объем рынка международного студенческого туризма в 2009 году составлял почти 200 млрд долларов США. К 2025-му году этот показатель может превысить 350 млрд долларов США. Руководствуясь материалами и исследованиями относительно роста мирового туризма от той же международной организации, мы можем прогнозировать, что к 2025-му году почти 390 млн молодых туристов будут осуществлять 420 млрд долларов США совокупных расходов [7].

2. Молодёжные рынки туристических дестинаций более устойчивы.

Студенты и молодёжь всегда были категорией наименее восприимчивой к любым изменениям внешней и внутренней среды, будь то политические волнения, экономические кризисы, эпидемии и т.п. Материалы исследовательской деятельности различных международных организаций и авторов данной работы, направленных на изучение мнения молодых туристов в отношении вспышки инфекционных заболеваний и глобальных кризисов социально-экономического характера, показали, что эта глобальная угроза здоровью повлияла лишь в незначительной степени на их планы путешествовать и отдыхать. После снятия ограничений от коронавирусной пандемии молодёжь и студенты стали самыми активными посетителями различных туристских дестинаций Российской Федерации и Республики Узбекистан.

3. Целенаправленный молодёжно-студенческий туризм.

В настоящее время на молодёжно-студенческом туристическом рынке отмечается достоверная тенденция преобладания рабочих и

образовательных поездок, волонтерства, изучения языка за границей, а также усиливается интерес к научному туризму. Научный туризм является особым видом туризма, участниками которого также всё больше становятся студенты и молодёжь. Эти более активные, целенаправленные формы путешествий ориентированы на личностное развитие и оказывают положительное влияние как на туристов, так и на туристские дестинации.

4. Молодежь и студенты обладают свойством привлекать других туристов к дестинациям.

Молодёжь и студенты склонны изучать более удалённые и менее популярные туристические места и маршруты, что делает возможным привлечь к ним внимание всё большего количества других категорий туристов, и таким образом популяризировать их и сделать всеобщим достоянием. Всё это становится возможным в силу того, что современная молодёжь умело использует всевозможные технологии, как незаменимую составляющую любого путешествия и средство общения с глобальной аудиторией.

Рассмотренное нами выше свидетельствует о том, что молодёжно-студенческий туризм имеет огромное значение в современном мире, особенно в условиях глобального кризиса.

Однако возникает другой вопрос: что необходимо сделать для развития и продвижения этого сегмента туристской отрасли в рамках международного сотрудничества Российской Федерации и Республики Узбекистан? Толчком для разрешения этого вопроса могут быть наработки авторов данной статьи по организации и проведению летних школ между филиалами МГУ.

Мы предлагаем следующую модель организации и развития студенческого туризма между Россией и Узбекистаном – посредством реализации авторской концепции Летней школы по направлениям подготовки «Экономика» (профили «финансы и кредит», «бухгалтерский учет и аудит», «мировая экономика и международные экономические отношения»), «Менеджмент» (профили «Менеджмент организации», «Международный менеджмент»), «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Математика» и спецкурс «Деловой английский язык для студентов нелингвистического профиля».

Авторами этой статьи ранее проводились такие летние школы для студентов РУДН им. Патриса Лулумбы, филиалов МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе, Баку и Ташкенте. Участниками летних школ были студенты

старших курсов, а организаторами были преподаватели и студенты филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе.

Целью летних школ для студентов является повышение качества профессионально-предметных (предметно-специализированных) компетенций, которые дают возможность принимать нестандартные решения в перечисленных выше отраслях знаний; а для преподавателей – внедрение новых инновационных подходов к изучению дисциплин профессионального цикла, апробация авторских специальных курсов по отраслям знаний.

Все указанные программы разработаны наиболее рациональным образом, для того, чтобы обеспечить оптимальное комбинирование как профессионального обучения, так и культурного и духовного обогащения посредством посещения увлекательных экскурсий, и комфортного отдыха на побережье Чёрного моря в Крыму.

Организация и проведение таких учебно-методических мероприятий как Летние школы принесет целый ряд положительных бонусов для всех участников этого процесса:

1. Выгода страны и региона. Рост количества молодых туристов за счет развития научного, интеллектуального, образовательного и культурно-познавательного туризма; увеличение вклада туризма в ВВП страны и ВРП региона; рост занятости за счет дополнительных рабочих мест; увеличение налоговых поступлений в бюджет (курортный сбор).

2. Выгода учебного заведения. Получение прибыли от использования фонда общежитий во внеучебное время, а также использования других ресурсов ВУЗа и научных площадок.

3. Выгода участников летней школы. Получение профессиональных знаний и практического опыта, культурное обогащение и возможность получения дополнительных материальных ресурсов в результате подработки во время отпуска или каникул.

В настоящее время сложная политическая и экономическая ситуации на мировой арене актуализирует проведение таких мероприятий как летние школы на территории наших стран, так как подобные мероприятия могут выступить международной площадкой, объединяющей на своей территории представителей студенческой молодежи из разных стран мирового сообщества.

В частности, в качестве такой площадки, которая будет способствовать международному обмену образовательного, научного и культурно-познавательного опыта участников мероприятий молодёжно-студенческого туризма, может быть представлен ресурс Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова. Университет является старейшим и крупнейшим учебным заведением на территории России и представляет собой объединение 15 научно-исследовательских институтов, 40 факультетов, более 300 кафедр и семи филиалов [8].

Материалы официальной статистики Республики Узбекистан свидетельствуют о том, что в стране функционирует около 440 музеев различных форм собственности, из которых 155 являются государственными. В экспозиции и запасниках музеев хранится более 2,5 миллионов экспонатов, а также в Республике Узбекистан есть множество других учебных, научных, исторических и культурных учреждений и организаций для проведения молодёжного и студенческого туризма.

В состав Академии наук Республики Узбекистан входит 28 научно-исследовательских учреждений и 4 государственных музея, 2 региональных отделения: Каракалпакское отделение и Хорезмская Академия Маъмуна, в которых трудится более 4700 человек, в том числе более 2200 научных сотрудников, 76 академика, 281 доктор наук и 730 кандидатов наук [9].

Имея столь разнообразный фонд учебно-научных учреждений, а также кадровый потенциал развития молодёжно-студенческого туризма, для Республики Узбекистан представляется вполне перспективным направлением.

В качестве участников различных мероприятий молодёжно-студенческого туризма могут выступать студенты и молодёжь из других стран, входящих в состав следующих международных организаций:

- БРИКС – объединение 10-ти государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия;

- Евразийского экономического союза, членами которого являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Армения и Российская Федерация;

- Шанхайской организации сотрудничества, объединившей между собой Китайскую Народную Республику, Индию, Иран, Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Пакистан, Беларусь, Республику Таджикистан, Республику Узбекистан.

Международное сотрудничество членов вышеобозначенных организаций на территориях

Российской Федерации и Республики Узбекистан посредством развития молодёжно-студенческого туризма позволит его участникам обеспечить более тесные межкультурные связи и внесет существенный вклад в развитие молодёжно-студенческого туризма в условиях глобального кризиса.

Заключение. Туристская деятельность в настоящее время находится под влиянием постоянно меняющихся условий, зачастую кризисных. Эффективная модель управления туристской деятельностью окажет существенное влияние на использование образовательного, научного и культурно-исторического наследия стран-участниц. Молодёжно-студенческий туризм находится в прямой зависимости от сбалансированного участия государства, научно-образовательных учреждений и организаций,

задействованных в сферах туристской деятельности. Для развития молодёжно-студенческого туризма необходимо, чтобы министерства, отвечающие за туризм в Российской Федерации и Республике Узбекистан выступили инициаторами в организации и проведении различных мероприятий среди молодёжи и студенчества стран. Дополнительно, в целях достижения увеличения объёмов молодёжно-студенческого туризма, ответственные министерства упомянутых стран могут установить программу поддержки, направленную на обеспечение частичной финансовой компенсации затрат на приобретение туров, а также выделять государственные гранты, что обусловит рост этого вида туризма в странах-участницах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Дадашев Б.А. Организация и развитие студенческого туризма в г. Севастополе. - Актуальные вопросы современной науки: Теория и практика. Материалы V научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы за 2020 год, посвящённой году науки и технологий. – АТиСО (филиал Институт экономики и права), Севастополь, 8 февраля 2021. – С.29-33.
2. Дадашев Б.А., Богук М.Н. Особенности инвестиционной привлекательности туристской сферы в странах причерноморского региона. – Сборник материалов Региональной научно-практической конференции «Информатизация высшего образования: современное состояние и перспективы развития», Симферополь, 2019,- С. 38-45
3. Федеральный закон «Об основах туристической деятельности Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ
4. Закон Республики Узбекистан NЗРУ-549 «О туризме» 18.07.2019г. <https://www.lex.uz/docs/4428101?ONDATE=14.05.2024>
5. Ежегодный доклад Черноморского банка торговли и развития. Режим доступа: https://www.bstadb.org/publications//BSTDB_Annual_Report_2017.pdf
6. World Tourism Organization (2016), Affiliate Members Global Reports, Volume thirteen - Global report on the power of Youth Travel, UNWTO, Madrid.
7. WYSE Travel Confederation, Analysis of the potential impacts on travel plans: Young Traveller Opinions on the Ebola Outbreak 2015
8. Официальный сайт МГУ имени М.В. Ломоносова <https://msu.ru/info/struct/>
9. <https://oturizme.info/nauchnyj-turizm>